

TA'LIM TIZIMIDA INKLUZIV TA'LIMNI JORIY ETISH TAJRIBALARI

Xasanova Shoxista Boboxolovna, Ibotova Nargiza Raxmatullo qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti, dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211023>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'limda alohida ehtiyojli bolalar, uning jamiyat hayotida tutgan o'rni, ta'lim tizimida o'qitishdagi imkoniyati hamda amalga oshirish mexanizmi yuzasidan fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, konsepsiya, muammo, qarorlar, maktab, integratsiya, imkoniyat.*

Imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyatlari, xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumiy ta'lim tizimida ta'limni amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim tizimi amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida” gi Qonuning 20 moddasida “Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyat- larning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi

2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-4860-son Qarori [1.5]. 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni tashkil etish masalalari bayon qilingan. Inklyuziv ta'lim – imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, ta'limda maxsus yondashuvga muhtoj bolalarni, barcha tengdoshlari bilan uyg'unlashgan holda ta'lim olishni ta'minlaydigan tizimdir.

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadi - ta'lim olish uchun teng imkoniyatni ta'minlash va barcha bolalarning individual xususiyatlaridan, oldingi ta'lim yutuqlaridan, tili, madaniyati, ota-onalarning ijtimoiy va iqtisodiy holatidan qat'iy nazar ta'limda muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir

Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari quyida- gilardir:

a) inklyuziv ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;

b) inklyuziv ta'limda o'qitish usullarini takomillashtirish, mazkur jarayonga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish;

v) inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, bolaning jismonan sog'lom va baquvvat shakllanishiga erishish;

g) alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash;

d) inklyuziv ta'lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish;

e) inklyuziv ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularni budjetdan moliyalashtirish samaradorligini oshirish;

j) inklyuziv ta'limga jalb qilingan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish.

Mamlakatimiz va chet el olimlaridan inklyuziv ta'lim muammolarini tadqiq etish Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalozsi, J.-J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar tomonidan o'rganilgan.

Integratsiya ma'lum bir o'quvchini tizim talablariga moslashtirishni o'z ichiga oladi, inklyuziya esa tizimni o'quvchi ehtiyojlariga moslashtirishdir.

Bundan kelib chiqqan holda, inklyuziv ta'lim deganda biz ta'limning hamma uchun mavjudligini va barcha shaxslarning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan umumiy ta'limni rivojlantirishni nazarda tutadigan kengroq integratsiya jarayonini tushunamiz.

Inklyuziya - bu bolalarni shunday tarbiyalash jarayonidirki, u barcha o'quvchilarga foyda keltiradi va aniq ishtirok etishni talab qiladi. Shunday qilib, u nafaqat alohida ehtiyojli o'quvchilarga, balki boshqalarga ham e'tibor qaratadi. Shuning uchun inklyuziv yondashuv "hamma uchun ta'lim" deb hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim- bu jismoniy, aqliy, intellektual, madaniy, etnik, til va boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha bolalar umumiy ta'lim tizimiga kiritilgan va yashash joyida o'qitiladigan o'quv jarayonini shunday tashkil etishdir. nogironligi bo'lmagan tengdoshlari ham xuddi shunday asosiy maktablar, - bunday maktablarda umumiy turi o'zlarining maxsus ta'lim ehtiyojlarini hisobga oladigan va o'z o'quvchilariga zarur bo'lgan maxsus yordamni ko'rsatadi.

Bu yondashuvda u o'quvchilarni umumiy ta'limga moslashishga undamaydi. Aksincha, maktab hamma ehtiyojlarini qondirish uchun o'zgaradi. Shu sababli, u o'quvchilarning xilma - xilligini qabul qiladi va har bir o'quvchiga foyda keltirishi uchun turli xil texnikalardan foydalanadi. Bundan tashqari, hozirda zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziya eng yaxshi variant hisoblanadi, chunki u o'quvchilarni ushlab turadigan va ularning to'liq ishtirokini rag'batlantiradigan yorliq va to'siqlarni yo'q qiladi.

Inklyuziv ta'lim tizimida quyidagi maqsad va vazifalarning hal etilishi talab etiladi:

-ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va usmirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yunaltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruxiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish;

-o'quvchilarning ta'limdagi tenglik xuquqini kafolatlash;

- jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va saglom bolalarning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy xa'etga erta moslashtirish;

- imkoniyati cheklangan bolalar va usmirlarni oilalardan ajramagan xolda yashash xuquqini ruyobga chiqarish;

- jamiyatda imkoniyatti cheklangan bolalar va usmirlarga nisbatan dustona va mexr-muxabbatli munosabatni shakllantirish va buni istamasliklaridir.

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalar oila sharoitida tarbiyalanishida ota-onalar tomonidan bolaning barcha ehtiyojlarini ta'minlashga e'tibor berilishi natijasida uning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlari ham cheklanib qoladi. Ota-ona bunday farzandlarni jamiyatga ko'rsatishga uyaladilar va ko'pchilik ko'zidan yashirib tarbiyalashga harakat qiladilar bu esa bolaning bor imkoniyatlarini ham ishlatmasdan uning faoliyatini cheklab quyishga olib keladi. Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalashga jalb etish uning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshda ta'limiy faoliyat bola ruhiyatining ko'p tomonlariga, bola shaxsiga bir butunlikcha rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.[2.7]. Bu jarayonda bola maktab ta'limiga tayyorlanadi. Sog'lom bolalar qatorida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'rganadi hamda o'z imkoniyatlarini ishga tushirishga harakat qiladilar. Maktabgacha ta'lim tizimida inkulziv ta'lim ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shishdir. Biz har bir bola bag'rikeng bo'lishga o'rgatish bilan birga inson qadriyatlarini uning imkoniyatiga bog'liq emasligi haqidagi fikrni singdirmoqchimiz. Yoshlik chog'ida bolaning ruhiy holati ochiq, egiluvchan va o'zlashtirishga tayyor bo'ladi. Insonlar orasida turli fe'l va qiyofaga ega insonlar mavjudligiga o'rgangan bolalar kelajakda o'zlaridan farq qilgan bolalarga zulm yetkazmaydi. Jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun MTTga qatnash muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish imkoniyatini yaratib berib, ularning keyingi ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi.

Boshlang'ich sinflarda bolalarni o'qitish muvaffaqiyatlilikiga erta rivojlanishi

xususiyatlari, organizmning funksional yetuklik darajasi, bola sog'lig'i holati, organlari va tizimlaridagi mavjud kamchiliklar, xususiyatlari bir qator omillar bilan belgilanadi. Boshlang'ich sinflarda inklyuziv ta'limni joriy etish o'quvchilarni umumiy ta'limga moslashishga undamaydi. Aksincha, maktab hamma ehtiyojlarini qondirish uchun o'zgaradi. Shu sababli, u o'quvchilarning [xilma](#) -xilligini qabul qiladi va har bir o'quvchiga foyda keltirishi uchun turli xil texnikalardan foydalanadi. Bundan tashqari, hozirda zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziya eng yaxshi variant hisoblanadi, chunki u o'quvchilarni ushlab turadigan va ularning to'liq ishtirokini rag'batlantiradigan [yorliq](#) va to'siqlarni yo'q qiladi. Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi[3.28].

Alohida yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb qilishning ikki asosiy omili bor:

Birinchidan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ham sog'lom bolalar bilan birgalikda o'zaro faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus ehtiyojli bolalar ijtimoiy tomondan himoyalana dilar, sog'lom bolalar esa ijtimoiy adolat va tenglikning tan olinishi buyukligini nogiron bolalarga nisbatan yanada mehribon va e'tibor bilan munosabatda bo'lishni his etadilar.

Ikkinchidan, nogiron bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan yonma-yon o'qish, tarbiyalanish huquqiga ega ekanligi. Nogiron bolalarga ularga nogiron deb faqatgina nuqson jihatdan yondashishi emas, balki bu bolalarga har tomonlama yondashish lozim.

Bu esa maxsus ehtiyojli bolalar uchun ta'lim masalasini rejalashtirayotgan uning butun hayoti davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgaehtiyojlarni hisobga olgan holda tuzishni talab etadi.

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

-imkoniyatlarni o'zi uchun kashf etish imkoniyatini beradi;

-dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;

-o'qishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlari ortadi;

-ilgari sezmagani imkoniyatlar ochiladi;

-yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi

Integratsiyalashgan darslarni rejalashtirishda quyidagilarga e'tibor berish lozim:

bilim bloklari birlashtirilgan, shuning uchun darsning asosiy maqsadini to'g'ri aniqlash muhim;

ob'ektlarning mazmunidan maqsadni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar olinadi;

o'quv materialini mazmunida ko'plab aloqalar o'rnatiladi;

integratsiyalashgan tarkibning qismlari darsning zaruriy qismiga aylanishi va yakuniy yakunlanishi uchun rejalashtirilgan;

o'qitish uslub va vositalarini puxta tanlashni hamda o'quvchilarning darsdagi yuklamasini aniqlashni talab qiladi.

Integratsiya jarayoni muayyan shartlarning bajarilishini talab qiladi: o'rganish ob'ektlari mos keladi yoki etarlicha yaqin; integratsiyalashgan fanlarda bir xil yoki o'xshash tadqiqot usullari qo'llaniladi; ular ustiga qurilgan umumiy naqshlar va nazariy tushunchalar.

Keling, integratsiyaning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilaylik.

Bu didaktikaning eng muhim tamoyillaridan biri – tizimli o'qitish tamoyilini amalga oshirish imkonini beradi.

Fikrlashni rivojlantirish, izchillik, moslashuvchanlik, tanqidiylikni rivojlantirish uchun maqbul sharoitlarni yaratadi.

Tizimli dunyoqarashni rivojlantirishga, o'quvchilarning shaxsiyatini uyg'unlashtirishga hissa qo'shadi. Ko'p tarmoqlilik kamayadi, fanlararo aloqalar kengayadi va chuqurlashadi, ko'proq bilim olish imkoniyati paydo bo'ladi.

Bu maktab o'quvchilarining o'qishini rag'batlantirish vositasidir, faollashtirishga yordam beradi kognitiv faoliyat o'quvchilar, ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Integratsiyalashgan yondashuv o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahorat va uning ta'limining universalligini talab qiladi.

Xulosa. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni ta'lim tarbiyasida teng huquqlilik muammosini hal etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ammo bugungi kunda ham juda ko'plab bolalar turli xildagi sabablarga ko'ra ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Inklyuziv ta'limga jalb qilishning tashkiliy, ilmiy-uslubiy choralarini ko'rib chiqish ya'ni mutaxassislarini tayyorlash, malakasini oshirishga oid tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan o'quvchilarni harakatlanishi uchun mos sharoitlar yaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi qarori - 4860 13.10.2020
3. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие . - Казань, 2013
4. *Пронина, Е. В. (2016). Необходимые условия реализации инновационных технологий образования в Российских ВУЗах. In Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Проблема опережающей подготовки кадров для российской экономики (региональный аспект) (pp. 180-182).*